

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ**Маматова М.Н., Хикматова М.Т., Олмасова Л.Б., Болтаева М.А.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Было изучено в динамике на протяжении заболевания активность щелочной фосфатазы в лейкоцитах при инфекционном гепатите в зависимости от различных методов лечения, а также выяснили возможность использования этого показателя для дифференциальной диагностики болезни Боткина и обтурационной желтухи опухолевой природы.

Ключевые слова: дифференциальный диагноз, лейкоциты, гепатит, индикатор, щелочная фосфатаза.

PHAGOCYTTIC ACTIVITY OF NEUTROPHILS**Mamatova M.N., Khikmatova M.T., Olmasova L.B., Boltaeva M.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The activity of alkaline phosphatase in leukocytes during infectious hepatitis was studied dynamically throughout the course of the disease depending on various treatment methods, and the possibility of using this indicator for the differential diagnosis of Botkin's disease and obstructive jaundice of tumor origin was also determined.

Key words: differential diagnosis, leukocytes, hepatitis, indicator, alkaline phosphatase.

НЕЙТРОФИЛЛАРНИНГ ФАГОЦИТАР ФАОЛЛИГИ**Маматова М.Н., Хикматова М.Т., Олмасова Л.Б., Болтаева М.А.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Юқумли гепатитда лейкоцитлардаги гидроксид фосфатаза фаоллиги турли даволаш усулларига қараб касаллик даврида динамик равишда ўрганилди ва бу кўрсаткичдан Боткин касаллиги ва ўсма келиб чиқиши обструктив сариқлигини дифференциал диагностика қилиш учун фойдаланиш имконияти ҳам аниқланди.

Калит сўзлар: дифференциал диагноз, лейкоцитлари, гепатит, индикатор, ишқорли фосфатаза.

e-mail: mamatova_muborak@gmail.com

Введение. Интерес к исследованию щелочной фосфатазы в лейкоцитах определяется важной физиологической ролью этого фермента. В цитоплазме нейтрофилов щелочная фосфатаза принимает участие в обмене нуклеопротеинов, липидов, синтезе гликогена и фосфорных соединений [8, 9]. Имеются сведения о том, что фагоцитарная активность нейтрофилов находится в зависимости от содержащейся в них фосфатазы [1, 11].

Данные литературы о значении определения щелочной фосфатазы в нейтрофилах при заболеваниях печени немногочисленны и противоречивы [3, 4, 6]. Ряд авторов установили, что при болезни Боткина активность щелочной фосфатазы в нейтрофилах снижена или находится в пределах нормы, а при обтурационной желтухе значительно повышена. Они обнаружили умеренное увеличение активности щелочной фосфатазы в нейтрофилах у 43% больных инфекционным гепатитом, 50% больных циррозом и 25% у больных страдавших обтурационной желтухой. Ряд авторов пришли к выводу, что содержание щелочной фосфатазы в лейкоцитах не отражает функционального состояния печени и не имеет дифференциально-диагностического значения [7, 10, 12].

Целью нашего исследования было изучение в динамике на протяжении заболевания активности щелочной фосфатазы в лейкоцитах при инфекционном гепатите в зависимости от различных методов лечения, а также выяснение возможности использования этого показателя для дифференциальной диагностики болезни Боткина и обтурационной желтухи опухолевой природы. Обследовано 46 больных инфекционным гепатитом, 16 больных, страдавших обтурационной желтухой, вызванной раком панкреатодуоденальной области и 4 больных холангитом, сопровождавшимся интенсивной желтушностью.

Методы исследования. Определение щелочной фосфатазы в нейтрофилах производилось методом азосочетания по М.Г. Шубич [8]. Показатель фосфатазной активности нейтрофилов (ФАН) вычисляли по Карлов.

Приступая к выполнению настоящей работы, мы определили ФАН у 25 здоровых людей. В норме ФАН у женщин составляла от 22 до 70 ед. (в среднем $31 \pm 5,34$ ед.), у мужчин от 5 до 48 ед. (в среднем $27,3 \pm 2,78$ ед.). Для обоих полов средний показатель ФАН - $29,2 \pm 1,85$ ед.

Из табл. 1 видно, что у здоровых людей ФАН колеблется в довольно широких пределах. Это обстоятельство затрудняет оценку данных, характеризующих изменение ФАН у страдающих болезнью Боткина. Тем не менее отчетливо видно, что ФАН при инфекционном гепатите имеет тенденцию к снижению. Показатель ФАН (в среднем) у страдающих болезнью Боткина оказался статистически достоверно сниженным по сравнению с нормой ($P < 0,001$) [2, 5].

Нам не удалось выявить зависимости ФАН от тяжести инфекционного гепатита. Не установлено также существенного влияния сопутствующих инфекционному гепатиту заболеваний на показатель ФАН. Так, у 4 больных с сопутствующей язвенной болезнью желудка, у 5 с сопутствующим сахарным диабетом и у 3 больных, страдавших до заболевания болезнью Боткина холециститом, ФАН соответствовала норме или находилась на уровне ее верхней границы.

Таблица 1

Результаты определения ФАН у обследованных больных и здоровых людей

Диагноз	Число обследованных больных	Показатель ФАН (в ед.)						M ± m
		До 10	11-30	31-50	51-70	100-150	151 и больше	
Болезнь Боткина	45	0	2	7	2	-	-	$13,5 \pm 1,1$
Рак панкреатодуоденальной области	16	-	2	4	0	10	-	$116 \pm 8,9$
Острый холангит	4	-	-	1	0	2	1	$122 \pm 6,6$
Здоровые	25	1	3	0	2	-	-	$29,2 \pm 1,85$

У больных обтурационной желтухой опухолевой природы и при остром холангите выявлено значительное повышение ФАН. Из 16 больных раком панкреатодуоденальной области ФАН лишь у 1 находилась в пределах нормы. Наиболее высокие показатели ФАН (218 и 229 ед.) выявлены у 2 больных первичным раком печени.

Таким образом, определение ФАН может быть использовано при проведении дифференциального диагноза болезни Боткина и обтурационной желтухи.

Из табл. 2 следует, что по мере клинического выздоровления происходит постепенное увеличение ФАН, которая в период реконвалесценции приближается к норме.

Таблица 2

ФАН в различные периоды болезни Боткина у больных, не получавших кортикостероиды (M ± m)

Период болезни	Число обследованных	ФАН (в ед.)
Разгар болезни	45	$13,5 \pm 1,1$
Снижение желтухи	26	$19,4 \pm 1,3$
Выздоровление	32	$28,8 \pm 1,8$

Несколько иная закономерность в изменении ФАН выявлена у 22 больных, получавших в комплексе с другими методами патогенетической терапии преднизолон. При повторном определении щелочной фосфатазы в нейтрофилах у больных этой группы было установлено, что на фоне лечения преднизолоном наступило значительное повышение ФАН по сравнению с исходными показателями ($15,1 \pm 1,8$ ед.), причем максимального уровня она достигала к 3-му дню лечения ($42,8 \pm 1,2$ ед.). В

дальнейшем на фоне продолжающегося лечения преднизолоном ФАН снижалась (на 7-й день лечения - $32,5 \pm 1,4$ ед.), нормализуясь в период реконвалесценции ($29,9 \pm 1,1$ ед.)

Результаты. Таким образом, кортикостероиды обуславливают значительную активацию ФАН, особенно выраженную в начале лечения. Интенсивность повышения ФАН у различных больных инфекционным гепатитом, получавших лечение преднизолоном, была неодинаковой. Возможно это обстоятельство находится в зависимости от функционального состояния гипофизарно-адреналовой системы у этих больных. Этот вопрос заслуживает специального изучения.

Таким образом, исследование ФАН не может быть использовано для характеристики тяжести и прогноза заболевания. Однако наши данные свидетельствуют о том, что определение ФАН может найти широкое применение для дифференциальной диагностики болезни Боткина и обтурационных желтух опухолевой природы. В этом отношении определение ФАН выгодно отличается от других дополнительных методов исследования не только доступностью и относительной простотой методики, но и тем, что изменения ФАН имеют различную направленность при паренхиматозной (болезни Боткина) и обтурационных желтухах.

Список литературы:

1. Бурнашева Е.В., Шатохин Ю.В., Снежко И.В., Мацуга А.А. Поражение почек при противоопухолевой терапии // Нефрология. 2018;22(5):17-24.
2. Маматова М.Н. Гистологическая диагностика неэффективного эритропоэза // Ж. Бухоро Т.И. Тиббиётда янги кун. 2024, 7 (69).
3. Шайкулов Х.Ш., Исокулова М.М., Маматова М.Н. Степень бактериоциногенности антибиотикорезистентных штаммов стафилококков, выделенных в Самарканде // Eurasian journal of medical and natural sciences. 2023, № 3 (1).
4. Berdiyeva Sh.Sh., Yusupova N.A., Murtazaeva N.K., and Ibragimova N.S. Clinical and laboratory features of chronic hematogenic osteomyelitis. // Thematics Journal of Microbiology. 2022; 6 (1).
5. Гомазков О.А., Комиссарова Н.В., Большакова Л.В., Теплова Н.Н. Методические подходы к изучению калликреин-кининовой системы при инфаркте миокарда // Кардиология. 1972. № 6. С. 25.
6. Дорохина Е.И., Магомедова А.У., Куликов С.М. и др. Отдаленная нефротоксичность высокодозной химиотерапии по модифицированной программе NHLBFM-90 у взрослых больных диффузной В-крупноклеточной лимфомой // Гематология и трансфузиология. 2016; 61(4):177-183.
7. Колина И.Б., Бобкова И.Н. Нефропатии при злокачественных новообразованиях (лекция) // Альманах клинической медицины. 2016; 30: 108- 116.
8. Шубич, М.Г., Нагоев, Б.С. Щелочная фосфатаза лейкоцитов в норме и патологии Текст. / М. Г. Шубич, Б.С. Нагоев. М.: Медицина, 1980. - С. 224.
9. Dendorfer A, Wolfrum S, Dominiak P. Pharmacology and cardiovascular implications of the kinin-kallikrein system. Jpn J Pharmacol 1999;79: 403-26. PMID 10361880.
10. Skidgel RA, Alhenc-Gelas F, Campbell WB. Relation of cardiovascular signaling by kinins and products of similar converting enzyme systems; prologue: kinins and related systems. New life for old discoveries. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2003;284:H1886-91. PMID 12742820
11. Schmaier A.H. Assembly, activation, and physiologic influence of the plasma kallikrein-kinin system // Int. Immunopharmacol. 2008. V. 8, № 2. P. 161-165.
12. Sugi T., Makino T. Factor XII, kininogen and plasma prekallikrein in abnormal pregnancies // Curr. Drug Targets. 2005. V. 6, № 5. P. 551-557.

Для цитирования: Маматова М.Н., Хикматова М.Т., Олмасова Л.Б., Болтаева М.А. Фагоцитарная активность нейтрофилов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 218–220. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19482706>